

Relevansi Politik Hukum dalam Implementasi Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Riyawandi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG)

Email : riyawandi16@gmail.com

Aturan undang-undang Nomor 03 Tahun 2002, Gambaran besarnya konteks undang-undang membahas aturan tentang pertahanan negara Indonesia. Apa hakikatnya (inti maknanya) atau Dasar dan tujuannya kemudian - Lalu siapa yang menyusun, mengelola, mengerahkan, dan mengawasi pertahanan, termasuk pendanaan. Serta fungsi dari kekuasaan dalam penentu arah konstitusi.

Hakikat pertahanan negara di sebutkan dalam (Pasal 2) Undang-undang nomor 03 tahun 2002 yang pada Intinya pertahanan negara bukan cuma urusan TNI. Pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang melibatkan semua pihak terutama penggerak dan dijalankan dengan kesadaran warga bahwa mereka punya hak dan kewajiban, serta keyakinan bahwa Indonesia bisa menghadapi ancaman dengan kekuatannya sendiri.

Apabila negara butuh kesiapan menghadapi bahaya, bukan hanya tentara yang bergerak warga, pemerintah, bahkan kemampuan ekonomi dan sumber daya juga ikut dipersiapkan. Dasar penyusunan pertahanan (Pasal 3) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan banyak hal penting, seperti Demokrasi, melibatkan aturan dan persetujuan yang benar, hak asasi manusia juga mempertimbangkan kepentingan hidup masyarakat, prinsip hidup berdampingan secara damai.

Namun penentu kebijakan dan prioritas pertahanan seringkali di muati kepentingan politik oleh penguasa (eksekutif dan legislatif) menentukan arah kebijakan pertahanan berdasarkan kepentingan politik nasional. Misalnya, ancaman apa yang dianggap prioritas sering kali dipengaruhi oleh situasi politik global maupun kepentingan domestik. Contoh Indonesia lebih memprioritaskan pengamanan wilayah perbatasan dan laut (Natuna) karena berkaitan dengan kedaulatan dan dinamika geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara.

Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan juga harus diperhitungkan dalam cara pertahanannya. Karena Indonesia banyak pulau, pertahanan tidak bisa hanya fokus di satu tempat—harus ada cara untuk menjaga banyak wilayah laut dan pulau.

Sebab, Tujuan pertahanan negara yang dimuat dalam (Pasal 4) Tujuan utamanya ada tiga

1. Menjaga kedaulatan negara (negara tidak bisa diatur paksa oleh pihak lain).
2. Menjaga keutuhan wilayah Indonesia (wilayah NKRI tetap utuh).
3. Melindungi keselamatan seluruh bangsa dari ancaman apa pun. Kalimat berikutnya menjelaskan fungsinya: pertahanan dibuat agar seluruh wilayah Indonesia dianggap satu kesatuan pertahanan, bukan terpisah-pisah. Contoh

mudah: Kalau ada gangguan di satu wilayah, itu tetap dipandang sebagai masalah bersama untuk seluruh “daya pertahanan” Indonesia.

4. Penyelenggaraan pertahanan (Pasal 6–11) adalah Upaya untuk siap menghadapi ancaman Pertahanan negara dilakukan dengan: - membangun dan membina kemampuan, menyiapkan daya tangkal (kemampuan untuk mencegah lawan/ancaman) dan menanggulangi ancaman.

Siapa yang menyelenggarakan dan jenis ancamannya, Pemerintah menyiapkan pertahanan negara secara lebih awal (jangan menunggu ancaman datang). Kalau ancamannya militer (misalnya serangan bersenjata), maka TNI jadi komponen utama, dibantu cadangan dan pendukung.

Komponen cadangan dan pendukung seperti warga negara, sumber daya alam/buatan, serta fasilitas nasional yang disiapkan untuk dikerahkan saat dibutuhkan agar memperkuat komponen utama misal kan alutista peralatan militer. Komponen pendukung tersebut memerlukan Anggaran Pertahanan (Budgeting Politics) Besarnya anggaran militer sangat dipengaruhi keputusan politik di parlemen. Perdebatan anggaran mencerminkan tarik-menarik kepentingan antar kelompok politik. Contoh Pembelian alutsista seperti pesawat tempur Dassault Rafale oleh Indonesia bukan hanya soal kebutuhan militer, tetapi juga hubungan diplomatik dengan negara lain. Pembiayaan diatur dalam Pasal 25 Pertahanan negara dibiayai dari APBN, dan uangnya dipakai untuk: - membangun, - memelihara, - mengembangkan, - dan menggunakan TNI serta komponen pertahanan lainnya

Peran TNI Pasal 10 TNI adalah alat pertahanan negara, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tugas TNI adalah menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan Operasi Militer Selain Perang, kut aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Peran militer dalam Politik sering memiliki peran baik langsung maupun tidak langsung. Pada masa Orde Baru, TNI memiliki peran ganda (dwifungsi), yaitu sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial-politik. Di negara luar banyak militer yang berperan langsung dalam penentu geo politik seperti di negara Sudan, Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF), IRGC Iran, Houthi, dan lain nya.

Pasal 11 Susunan organisasi serta tugas dan fungsi TNI diatur lewat undang-undang. Pengelolaan sistem pertahanan Pasal 12 Pengelolaan sistem pertahanan dilakukan sebagai fungsi pemerintahan untuk: - melindungi kepentingan nasional, - mendukung kebijakan nasional bidang pertahanan.

Presiden berwenang dan bertanggung jawab mengelola pertahanan, dan menetapkan kebijakan umum sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Isu pertahanan terkadang digunakan oleh Presiden untuk membangun legitimasi politik atau dukungan publik. Contoh: Pemerintah dapat meningkatkan

retorika ancaman keamanan untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan tertentu, misalnya peningkatan anggaran militer atau pengetatan keamanan.

Presiden punya wewenang mengerahkan kekuatan TNI. Kalau untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden perlu persetujuan DPR. Jika kondisi sangat memaksa, Presiden bisa langsung mengerahkan. - Namun Presiden tetap harus mengajukan persetujuan ke DPR paling lambat 2x24 jam. Jika DPR tidak menyetujui, Presiden harus menghentikan operasi militer.

Dewan Pertahanan Nasional diatur dalam Pasal 15 Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional sebagai penasihat dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan, serta urusan pengerahan seluruh komponen pertahanan negara. Dewan ini berfungsi menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu agar semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan TNI) bisa menjalankan peran masing-masing.

Panglima memimpin TNI (Pasal 18) dan koordinasi ancaman nonmiliter Pasal 19 Untuk ancaman nonmiliter di luar urusan institusi pertahanan, penanganannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya. Contoh mudah: Kalau masalahnya misalnya gangguan yang bukan serangan bersenjata langsung, tiap instansi sesuai tugasnya menangani, lalu dikoordinasikan.

Pembangunan daerah perlu memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pemanfaatan sumber daya alam/buatan harus memperhatikan keberlanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan. Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan aturan yang berlaku.

Pengawasan oleh DPR Pasal 24 DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara dan bisa meminta penjelasan tentang penyelenggaraan serta pengelolaan pertahanan. Contoh Supaya kebijakan pertahanan tidak berjalan tanpa kontrol, DPR mengecek dan memastikan semuanya sesuai aturan.

Kesimpulan

Muatan politik dalam aturan pertahanan negara terlihat dari proses perumusan kebijakan, penganggaran, legislasi, hingga implementasinya. Pertahanan negara tidak hanya soal keamanan militer, tetapi juga erat kaitannya dengan kepentingan kekuasaan, diplomasi, dan strategi nasional. Penentu keputusan di tangan presiden tidak lepas dari muatan politik